

XUSUSIY MULKNI YANADA QIMOYA QILISH SOHASIDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN HUQUQIY ISLOHOTLAR

**Parkent tumani adliya bo'limi Yuridik xizmat
ko'rsatish markazi bosh yuriskonsulti M.Mansurov**

Tarixiy tajribadan ma'lumki, xususiy mulk mavjud bo'lmagan hamda mulkdorlarning huquqlari kafolatlanmagan jamiyatda iqtisodiy taraqqiyotga erishish qiyin. Mamalakatda mulkning tayinli egasi mavjud emasligi, iqtisodiyotni, sanoatni davlat tomonidan nazoratga olinishi, jamiyatda talab va taklifning suniy tartibga solinishi malakatda iqtisodiy bo'xronlarga sabab bo'ladi.

Buni, yaqin o'tmishdagi sobiq sovet tuzumi amaliyotidan ham ko'rish mumkin. Ushbu tuzumda xususiy mulkning amalda mavjud emasligi, bozor munosabatlari, iqtisodiyotning davlat tomonidan tartibga solinishi natijasida ushbu tuzum hayotda o'zini oqlamaganligi yuqoridagi fiklar isbotidir.

Aynan xususiy sektor mamlakatning iqtisodiy, moddiy ehtiyojlarini qondirishda yetkachi o'rinda turadi.

O'zbekiston mustaqillikka erishgach eng birinchi e'tibor xususiy mulkchilikni qaror toptirishga qaratilganligi ham bejiz emas. Mustaqillikdan so'ng mamlakat bosh qomusida xususiy mulkning daxlsizligi kafolatlandi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 53-moddasiga asosan xususiy mulk boshqa mulk shakllari kabi daxlsiz va davlat himoyasida ekanligi hamda mulkdor faqat qonunda nazarda tutilgan hollarda va tartibdagina mulkidan mahrum etilishi mumkinligi belgilangan.

Bundan tashqari, Fuqarolik kodeksi, "O'zbekiston Respublikasida mulkchilik to'g'risida"gi Qonun, O'zbekiston Respublikasining "Xususiy mulkni himoya qilish va mulkdorlar huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi Qonun va boshqa qonun hujjatlarida ham mulk huquqining kafolatlari belgilab o'tilgan.

Qolaversa, davlat rahbari, malakat hukumati tomonidan mulkchilikni har tomonilama himoya qilishga qaratilgan ko'plab huquqiy hujjatlar qabul qilinib, ushbu soha yanda takomillashtirib borilmoqda.

Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 24-avgustdagi "Mulq huquqining daxlsizligini ishonchli himoya qilish, mulkiy munosabatlarga asossiz aralashuvga yo'l qo'ymaslik, xususiy mulkning kapitallashuv darajasini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-198-son Farmoni ham aynan mulkchilik munosabatlarini yanada takomillashtirishga qaratilgan.

Farmonga asosan 2022-yil 1-sentabrdan boshlab yer uchastkalariga bo'lgan huquqning vujudga kelishi uchun asos bo'lgan hujjatlarni, shu jumladan Vazirlar Mahkamasi, mahalliy davlat hokimiyati organlarining hujjatlarini ularning o'zi yoki yuqori turuvchi organ va mansabdor shaxslar tomonidan, xususan prokuror protesti asosida bekor qilish yo'li bilan yer uchastkasiga bo'lgan huquqni tugatish bekor qilindi.

Shuningdek, agarda yer ujjastkasi mulkdori yer uchastkasidan ixtiyoriy voz kechsa yerga bo'lgan huquqning bekor qilinishini hukumat, mahalliy davlat hokimiyati organlarining qarori bilan rasmiylashtirish amaliyoti bekor qilinib, ixtiyoriy voz kechish to'g'risida notarial tasdiqlangan ariza ushbu yer uchastkasiga bo'lgan huquqlarni bekor qilish uchun asos bo'lib hisoblanishi belgilandi.

Bu esa, amaliyotda mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan yer mulkdoriga turli xil yo'llar bilan ariza yozdirish orqali yer uchastkalarini olib qo'yishni oldini olishga qaratilgan.

Ma'lumki, Yer kodeksining 36-moddasiga asosan butun yer uchastkasiga yoki uning bir qismiga egalik qilish huquqi yoxud undan doimiy yoki muddatli foydalanish huquqi, shuningdek yer uchastkasini ijaraga olish huquqi yuridik shaxs tugatilganda bekor qilinishi belgilangan.

Farmonga asosan, 2022-yil 1-sentabrdan boshlab ushbu amaliyot bekor qilinishi, ushbu holatda yuridik shaxs tugatilgan taqdirda (qishloq xo'jaligi yerlaridan tashqari) unga tegishli bo'lgan yer uchastkasiga bo'lgan mulk huquqi bekor qilinmasdan, shu yuridik shaxs ta'sischi lari o'rtasida ularning ulushiga mutanosib ravishda o'tkazilishi belgilandi.

“Yer uchastkalarini kompensatsiya evaziga jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yish tartib-taomillari to'g'risida”gi qonunning 24-moddasida jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yilgan ko'chmas mulk obyektini uchun boshqa ko'chmas mulk obyektini mulk qilib berish ko'rsatilgan.

Farmonga asosan 2022-yil 1-sentabrdan boshlab ushbu yer uchastkalarini jamoat ehtiyojlari uchun olib qo'yishda kompensatsiya sifatida davlat mulkidagi boshqa ko'chmas mulk obyektini mulk qilib berish amaliyoti ham bekor qilinib bundan ko'p kvartirali uylarda joylashgan turar joy obyektlari mustasno ekanligi ko'rsatib o'tildi.

Shuningdek, Farmonning 1-bandi “b” kichik bandiga asosan turar joyga nisbatan mulkiy huquqlarga yoki turar joy mulkdori bilan qarindoshlik aloqalariga ega bo'lmagan shaxslarni ushbu turar joydan doimiy ro'yxatdan chiqarish uchun ularning roziligini olish talabi, sud tomonidan turar joyga nisbatan insofli egallovchi deb topilgan jismoniy shaxsdan ushbu turar joyni unga nisbatan mulk huquqi davlat ro'yxatidan o'tkazilgan paytdan boshlab uch yil o'tgach natura shaklida talab qilib olish amaliyoti tugatildi.

Yuqoridagilardan tashqari, Farmonda ko'chmas mulk bilan bog'liq boshqa bir qator munosabatlarda turli xil qoidalar bekor qilinib, ko'chmas mulkdan foydalanishda hamda sohada huquqlar kafolatlanishida boshqa bir qator afzalliklar belgilab o'tildi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, mamlakat rahbari tomonidan amalga oshirilayotgan bu kabi huquqiy islohotlar jamiyatda mulkdorlar huquqlarining har tomonlama kafolatlanishiga, jamiyatda xususiy mulk huquqi daxlsizligiga sabab bo'ladi.

Bu esa, o'z o'rnida har bir shaxsning o'z mulkidan moddiy manfaatdorligini oshishiga hamda mamlakat konstitutsiyasida belgilangan qoidalarning amaliyotda to'la qonli ishlashiga xizmat qiladi.